

УДК 355.401

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15098219>В. П. Майданюк¹, В. П. Печиборщ², О. М. Власенко³, О. В. Печиборщ⁴, Р. С. Вастьянов¹**ЯДЕРНА ЗАГРОЗА І МЕДИЧНИЙ ЗАХИСТ**¹Одеський Національний медичний університет,²Державна наукова установа «Центр інноваційних медичних технологій Національної академії наук України»³Національний медичний університет імені О.О. Богомольця⁴Головний військово-медичний клінічний центр (Центральний клінічний госпіталь Державної прикордонної служби України)**Authors information**Майданюк В.П. <https://orcid.org/0000-0002-3351-1515>Печиборщ В.П. <https://orcid.org/0000-0003-4598-9644>Власенко О.М. <https://orcid.org/0000-0002-0979-851X>Печиборщ О.В. <https://orcid.org/0000-0002-4985-3069>Вастьянов Р.С. <https://orcid.org/0000-0001-5108-1945>

Summary. ¹Maidanyuk V. P., ²Pechiborshch V. P., ³Vlasenko O. M., ⁴Pechiborshch O. V., ¹Vastyanov R. S. - **NUCLEAR THREAT AND MEDICAL PROTECTION.** - ¹*Odessa National Medical University*; ²*State scientific institution "Center of Innovative Medical Technologies of the National Academy of Sciences of Ukraine"*; ³*O.O. Bogomolets National Medical University*; ⁴*Main military Medical Clinical Center (Central Clinical Hospital of the State Border Guard Service of Ukraine)*; e-mail: 411maidanyuk@ukr.net. **The purpose** of the work is to substantiate the reasonability and necessity of ensuring the readiness of the Armed Forces of Ukraine forces and the relevant units to perform combat operations in these conditions, and the State Emergency Service of Ukraine, executive authorities and self-government bodies to create conditions to ensure populations' minimal damage. The study used materials from the experience of civil and medical protection when using nuclear munitions in combat conditions, regulatory documents and scientific publications. Bibliographic and analytical methods and the method of system analysis were applied. The algorithm for using means of combined-arms, civil and medical protection of military personnel and the population in case of nuclear weapons threat and use in military conditions was studied. Taking into account the non-exclusive possibility of both tactical and strategic nuclear weapons by the Armed Forces of the Russian Federation use, there is an urgent need to ensure the readiness of Armed Forces of Ukraine forces and the relevant units to perform combat operations in these conditions, and the State Emergency Service of Ukraine, executive authorities and local governments to create conditions to ensure minimal damage to the population. Undoubted implementation of the algorithm of actions in the event of nuclear weapons threat and use by population and units of emergency medical care and disaster medicine, the subsystem of medical protection in the Unified State System of Civil Protection on a territorial basis, within a single medical space ensures success in preserving the life and health of the civilian population.

Key words: nuclear threat, algorithm of action, civil and medical protection.

Реферат. Майданюк В. П., Печиборщ В. П., Власенко О. М., Печиборщ О. В., Вастьянов Р. С. **ЯДЕРНА ЗАГРОЗА І МЕДИЧНИЙ ЗАХИСТ.** Мета роботи - обґрунтувати доцільність і необхідність забезпечення готовності сил і засобів відповідних підрозділів Збройних сил України до ведення бойових дій в цих умовах, а Державної служби України з надзвичайних ситуацій, органів виконавчої влади та самоврядування до створення умов щодо забезпечення мінімального ураження населення. У дослідженні використані матеріали досвіду цивільного та медичного захисту при застосуванні ядерних боєприпасів в бойових умовах, нормативно-правові документи, наукові публікації. Застосовані бібліографічний і аналітичний методи та метод системного аналізу. Досліджений алгоритм застосування засобів загальновійськового, цивільного та медичного захисту особового складу військ та населення при загрозі та застосуванні ядерної зброї в умовах війни. Враховуючи невиключну можливість застосування збройними силами РФ як тактичної так стратегічної ядерної зброї виникає нагальна необхідність забезпечення готовності сил і засобів відповідних підрозділів Збройних сил України до ведення бойових дій в цих умовах, а Державної служби України з надзвичайних ситуацій, органів виконавчої влади та самоврядування до створення умов щодо забезпечення мінімального ураження населення. Безперечне виконання алгоритму дій при загрозі та застосуванні ядерної зброї населенням і підрозділами екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, підсистеми медичного захисту в Єдиній державній системі цивільного захисту за територіальним принципом, в межах єдиного медичного простору забезпечує успіх у збереженні життя та здоров'я мирного населення.

Ключові слова: ядерна загроза, алгоритм дій, цивільний і медичний захист.

Вступ. 14 січня 1994 року лідери України, Сполучених Штатів Америки та Росії підписали спільну заяву про наміри вивести з України всю ядерну зброю. Наступною того року була угода, яку з усіх міжнародних договорів найбільше згадують, коли йдеться про російське вторгнення до України. Це Будапештський меморандум. Його уклали через 11 місяців, 5 грудня 1994 року.

Офіційна назва Будапештського договору – «Меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї». За цим документом Україна мала ліквідувати всю ядерну зброю на своїй території. Водночас США, Росія й Велика Британія зобов'язалися поважати незалежність, суверенітет і наявні кордони України, а також що «ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України». При цьому всі країни сказали, що проводитимуть «консультації у випадку виникнення ситуації, внаслідок якої постає питання стосовно цих зобов'язань».

США, Британія і Росія мали свій інтерес, який пояснюється тим, що після розпаду СРСР Україна успадкувала третій у світі ядерний арсенал. Більше було лише в Росії й США. «Тепер захід заспокоївся, що ядерна зброя буде в одних руках. Краще не мати на континенті багато ядерних країн. Росія ж потішилася, що ми їм віддали ядерну зброю. Щодо України, то її молода недосвідчена дипломатія була обіграна зубрами».

Уже тоді частина українців усвідомлювала, що Будапештський меморандум криє в собі небезпеку, тому що механізму отримання гарантій, по-перше, не було прописано, а по-друге, будь-яка міжнародна угода має бути ратифікована парламентами, а цей меморандум не затверджений парламентами США, Великобританії й Росії.

З огляду на моральні принципи лише Росія, з початком війни, порушила угоду, а решта країн Україну підтримують, але норми щодо обсягів надання військової допомоги Будапештським меморандумом не визначені. Україна ж свої зобов'язання виконала і роззброїлася та вже 2 червня 1996 року вона була вже без'ядерною.

Окрім без'ядерного статусу, Україна вирішила заявити ще й про нейтральність, позаблоковість і багатовекторність. Це все було прописано в Конституції 1996 року, чим українці в 90-х роках ще й пишалися, однак така державна політика ослабила Україну і позбавила її вірних союзників.

Таким чином Україна декларувала миролюбність, але на практиці виявилася беззахисною: не маючи ні ядерної зброї, ні надійних партнерів. На думку фахівців

Будапештський меморандум немає дієвого механізму та не здатний допомогти нашій державі. Ядерний статус міг би захистити Україну, але його вже нереально повернути [1].

В умовах повномасштабного вторгнення Росії в Україну країни Заходу на чолі з США, Великобританією, Францією, Німеччиною та багато інших країн світу з деяким затягуванням, але включилися в роботу щодо надання допомоги Україні у протистоянні з потужним у світовому масштабі, ворогом, що забезпечило хоч з великим запізненням, адекватне реагування Збройних сил України на існуючі виклики сьогодення.

У цих умовах аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у своєму звіті зазначають, що російський диктатор продовжує апелювати до ядерних загроз в рамках своєї інформаційної кампанії, спрямованої на те, щоб перешкодити подальшій підтримці України Заходом. Таким чином він прагне підірвати зусилля міжнародного співтовариства, спрямовані на узгодження стратегічного бачення перемоги у загарбницькій війні Росії проти України.

Під час виступу перед російськими офіцерами-випускниками 21 червня 2024 року Путін заявив, що Росія планує і надалі розвивати свою ядерну тріаду як "гарантію стратегічного стримування" і підтримки балансу сил у світі, далі він зазначив, що Росія також працює над збільшенням своїх звичайних бойових можливостей і оборонно-промислового виробництва.

Під час пресконференції у В'єтнамі 20 червня 2024 року Путін заявив, що Росія розглядає можливість «зниження порогу» застосування ядерної зброї в російській ядерній доктрині і що можлива майбутня стратегічна поразка російських сил на полі бою в Україні призведе до «кінця державності Росії». «Путін, можливо, помилково прирівняв поразку Росії в Україні до екзистенційної загрози для російської держави, щоб послатися на винятковий випадок», коли існуюча російська ядерна доктрина дозволить застосувати ядерну зброю», - вважають аналітики.

Вони додають, що заява Путіна від 21 червня є продовженням його нещодавньої інформаційної операції, спрямованої на саботаж зусиль Заходу з вироблення спільної стратегічної мети - рішучої поразки Росії у війні як передбачуваного Заходом кінцевого результату війни в Україні.

«Загроза ядерної ескалації є ключовим аспектом здатності Росії маніпулювати іноземними лідерами, які ухвалюють рішення, і дуже мало ймовірно, що вона приведе до фактичної ядерної ескалації завдяки ядерним і звичайним засобам стримування», - йдеться у звіті [2].

Таким чином, актуальність дослідження обумовлюється наявністю погроз керівництва РФ щодо застосування окупантами ядерної зброї та порушення безпеки у ядерній сфері України під час війни, що значною мірою можуть впливати на протирадіаційний захист як військовослужбовців так і населення, що мешкає на прилеглих територіях санітарно-захисних зон АЕС та промислових підприємств [5].

Мета роботи - обґрунтувати доцільність і необхідність забезпечення готовності сил і засобів відповідних підрозділів Збройних сил України до ведення бойових дій в цих умовах, а Державної служби України з надзвичайних ситуацій, органів виконавчої влади та самоврядування до створення умов щодо забезпечення мінімального ураження населення.

Матеріали і методи дослідження

Дослідження здійснено за допомогою аналітичного і бібліографічного, методів, а також методу системного аналізу.

Результати дослідження та їх обговорення

В умовах ведення повномасштабної війни РФ проти України глава США Джо Байден назвав реальним застосування Росією тактичної ядерної зброї в Україні. У свою чергу, Путін знову повторив, що застосування такої зброї «теоретично можливе», якщо йтиметься про загрози територіальній цілісності та суверенітету Росії.

Водночас Володимир Зеленський 22 червня 2023 року заявив, що за даними розвідки, Росія розглядає сценарій «терористичного акту» з викидом радіації на Запорізькій АЕС.

Протягом трьох років президент Путін та інші посадові особи Росії вдаються до ядерних погроз. Найгучніше вони пролунали на початку осені 2022 року, спричинивши жорстку реакцію інших ядерних держав. Тоді Путін попередив, що у разі загрози

«територіальній цілісності» Росія використає «всі наявні засоби, і це не блеф», маючи на увазі тактичну ядерну зброю.

Наступним кроком Путіна стало розміщення тактичної ядерної зброї на території Білорусі. 25 травня міністри оборони двох країн підписали угоду, яка передбачає, що рішення про застосування нестратегічних ядерних озброєнь ухвалюватиме Росія. І ядерні заряди протягом 2023 року завезені на територію Білорусі. За словами Путіна це є «елементом стримування та звинуватив Захід у «ядерному шантажі».

При кожній нагоді російський президент знову заявляє, що використання ядерної зброї вважає «теоретично можливим». Підстави – ті ж самі, про які він казав раніше: якщо буде загроза територіальній цілісності, незалежності і суверенітету Росії [3].

В процесі ведення повномасштабної війни збройними силами РФ зроблено все для того щоб захопити найбільшу в Європі Запорізьку АЕС з метою шантажу європейської та світової спільноти можливим її знищенням, наслідком якого може бути досі не бачена ядерна катастрофа світового масштабу. За інформацією офіційних джерел ця електростанція повністю замінована.

Водночас експерти у всьому світі вже котрий день розмірковують, наскільки небезпечними є зміна Росією своєї ядерної доктрини і чи наближає це нас до застосування ядерної зброї. BBC спробувала зрозуміти, як зміниться підхід Росії до застосування ядерної зброї на третій рік великої війни в Україні і які нові загрози це становить українцям.

Про зміну доктрини 25 вересня оголосив Володимир Путін. Москва суттєво розширює список підстав для застосування ядерної зброї. Експерти вказують, що це реакція на дискусію про можливий дозвіл Україні застосовувати західні ракети для ударів углуб Росії. Під час засідання Постійної наради російської Ради безпеки з приводу ядерного стримування Путін запропонував внести зміни до документа, який називається «Основи державної політики в галузі ядерного стримування». Цей документ став публічним лише чотири роки тому, коли ухвалили його нинішню редакцію.

«Сучасна військово-політична ситуація динамічно змінюється, і ми зобов'язані це враховувати. У тому числі виникнення нових джерел військових загроз та ризиків для Росії та наших союзників», - заявив Путін. До доктрини, за словами російського президента, внесуть два нові ключові положення:

В оновленій редакції документа агресію проти Росії з боку будь-якої неядерної держави, але за участю або за підтримки ядерної держави пропонується розглядати як їхній спільний напад на Російську Федерацію;

Застосування ядерної зброї розглядатиметься вже при отриманні «достовірної інформації про масований старт засобів повітряно-космічного нападу та перетину ними нашого (російського - ред.) державного кордону», включаючи "літаки стратегічної та тактичної авіації, крилаті ракети, безпілотники, гіперзвукові та інші літальні апарати [11].

Все вище викладене свідчить про те, що не виключена можливість застосування збройними силами Російської Федерації як ядерної зброї так і інших видів зброї масового ураження як проти України так і країн НАТО, тому виникає **нагальна необхідність проведення заходів цивільного і медичного захисту при загрозі та застосуванні ядерної зброї, або підготовчі та заходи під час ядерної атаки.**

Підготовчі заходи передбачають завчасна підготовка та ревізія герметичних приміщень для укриття людей з ущільненням дверей та наявністю фільтро-вентиляційного обладнання, створення запасів води та продовольства, запасів Калію йодиду та забезпечення цих приміщень засобами стійкого стаціонарного зв'язку місцевої телефонної мережі.

Надзвичайно важливим компонентом є підготовка населення щодо вивчення алгоритму дій під час ядерної атаки та вміння надати домедичну допомогу постраждалим що прибули в укриття.

Питаннями ліквідації наслідків застосування ядерної зброї при виникненні осередків санітарних втрат у військових підрозділах займаються відповідні підрозділи радіаційного, біологічного та хімічного захисту та Командування медичних сил Збройних сил України, серед населення підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Запаси води та їжі

Через деякий час після вибуху радіонукліди осядуть на ґрунті, на воді річок, і озер, звідки йде вода у водогони. Тому після ядерного вибуху важливо певний час не вживати нічого з зовнішнього середовища.

Вода у водогоні теж стане зараженою з часом і нею не можна буде користуватися. Але, коли це станеться, сказати важко. Все буде залежати від потужності ядерного заряду, від напрямку вітру, який розносить ядерний пил. Відразу після вибуху можна набирати воду з крана.

Запастись водою та їжею - це найперше, на випадок ядерної загрози.

«Важливо мати запаси питної води й технічної води. Це найперша необхідність, якщо ми довгий час будемо сидіти вдома чи в укритті. Також потрібно мати запас їжі у закритих контейнерах - закриті упаковки круп. Все, що запаковане і, що було в холодильнику до вибуху можна, вживати», - повідомляють фахівці з Інституту проблем безпеки АЕС.

Захист приміщення

Після ядерного вибуху потрібно якомога довше перебувати в ізольованому приміщенні. Заздалегідь варто подивитися, де у приміщенні є вентиляційні отвори. Але безпосередньо вже після ядерного вибуху, треба заклеїти їх харчовою плівкою або скотчем. Також можна заклеїти щілини і стики на вікнах, щоб зовнішнє заражене повітря не заходили у квартиру.

Але робити це треба тільки, якщо станеться вибух. Наперед можна купити скотч і харчову плівку.

Завісити вікна і двері вологими ганчірками, щоб радіація не розносилася разом з пилом.

Стійкий телефонний зв'язок місцевої телефонної мережі та аналоговий радіоприймач в укриттях

Адже ядерний удар супроводжується потужним електромагнітним імпульсом, який вбиває всю електроніку у радіусі дії.

Для здоров'я людини він не несе загрози, а для приладів від телефона, радіоприймача до електростанцій - може бути катастрофічний.

Після ядерного вибуху телефони і телевізори працювати не будуть. Тому експерти радять мати аналоговий радіоприймач і батарейки до нього, чи дотовий телефон місцевої телефонної мережі.

Через певний час після ядерного удару в ефір має вийти державний мовник, який буде транслювати рекомендації Державного науково-технічного центру радіаційної і ядерної безпеки алгоритм дій для населення у кожній місцевості. Інформація для населення у кожній місцевості може бути різною. Все залежить від місця ядерного удару і напрямку вітру.

Треба уважно слухати повідомлення державного мовника. Виходити на зовні можна лише після повідомлення, що небезпека минула.

Рекомендації населенню заходи під час ядерної атаки

1. Негайно в укриття

Немає значення, де детонує ядерний боєприпас, у повітрі, чи на землі. При цьому вивільняється величезна кількість енергії й формується шар плазми. Він може бути різного діаметру, залежно від сили заряду. Все, що потрапляє всередину цього шару, знищується.

Головна небезпека ядерного вибуху не радіація, а передусім ударна хвиля і спалах. Радіація за руйнівним впливом - на третьому місці за впливом.

В епіцентрі такого вибуху майже немає шансів вижити, бо він руйнує і спалює усе вщент. Хоча, у Хіросімі у 1945 році ті люди, які були в епіцентрі вибуху, але ховалися у підвалах, - вижили. Тому після ядерного удару потрібно ховатися у будь-яке найближче укриття. Краще, щоб це було добре укріплене бетонне приміщення під землею, кажуть експерти. Глибоке укриття може врятувати від ударної хвилі навіть в епіцентрі вибуху. Проте будь-яке приміщення і правило двох стін - це краще, ніж залишатися назовні.

Ховатися потрібно, навіть, якщо людина не в епіцентрі вибуху. Треба слухати повідомлення й у разі ядерної загрози негайно йти в укриття, а не виходити дивитися на спалах.

Після того як ядерний запас вигорів, радіонукліди підіймаються у повітря і через деякий час починають осідати. Важливо вберегтися від потрапляння радіаційного пилу всередину організму, на шкіру, на волосся, в очі. Якщо людина вже у сховищі, треба залишатися там. І за можливості загерметизувати приміщення. Якщо людина ще не в сховищі, потрібно якнайшвидше до нього бігти. При цьому закривати ніс і рот від попадання радіаційного пилу LERIE

Перед тим, як зайти в укриття, треба зняти верхній одяг і схвати його у міцно закритий мішок. Якщо є можливість, помитися - гарно вимити волосся і шкіру.

Після ядерного удару потрібно залишатися в укритті.

В залежності від сили удару у приміщенні потрібно буде залишатися від доби до тижня.

2. Радіація

Найбільша доза радіації може бути в епіцентрі ядерного удару, або поблизу нього. У такому випадку людина може отримати променеву хворобу.

Після ядерного удару важливо захиститися від потрапляння радіонуклідів всередину організму. Не вживати воду та їжу з зовнішнього середовища після того, як стався ядерний вибух. Не виходити з укриттів до спеціального повідомлення. Якщо укриття немає, то навіть ізольовані приміщення можуть врятувати від радіаційного опромінення.

Рівень радіації після ядерного вибуху знижується дуже швидко. За дві доби він стає майже у 100 разів нижчий. Тому тим, хто опинився дуже близько до епіцентру, важливо пересидіти кілька днів в укритті, нікуди не виходити, не тікати.

Українці налякані радіацією через аварію на ЧАЕС. Але якщо у людини не було безпосереднього «контакту» з радіаційним пилом, не було радіаційного опіку, то шанси отримати опромінення низькі. Організм людини витримує навіть помірні й високі рівні радіації. Але проблема у тому, що безпосередньо під час вибуху неможливо виміряти цей рівень.

Тому, головне - не ігнорувати сигнали тривоги про загрозу ядерного удару, а якщо він станеться, забезпечити себе від будь-якого контакту з радіаційними викидами в атмосфері.

3. Не панікувати

У разі ядерної загрози експерти радять перш за все зберігати спокій, негайно бігти в укриття і залишатись там до спеціального повідомлення.

«Не потрібно скуповувати дозиметри, якщо ви не вмієте ними користуватися. Не варто скуповувати захисний одяг, тривожні рюкзаки. Небезпечно виходити на вулицю після ядерного удару. Треба якомога довше залишатися в укритті», - зазначають фахівці [4].

Якщо виникає нагальна необхідність вийти у небезпечне радіоактивне середовище, то для цього випадку можна мати так званий костюм рибака - прогумовані штани і плащ, респіратор ffp3. Але не бахіли. Вони у такому випадку не є захистом.

4. Засоби попередження та припинення первинної променевої реакції

Первинна променева реакція виявляється вже в перші хвилини після опромінення внаслідок утворення токсичних продуктів, які викликають подразнення інтерорецепторів та прямого пошкоджуючого впливу іонізуючого випромінювання на структурні елементи нервових клітин, що спричиняє нейроендокринні пошкодження. Клінічними проявами первинної реакції на опромінення є блювання, головний біль, слабкість, м'язовий тремор, порушення координації рухів, гіпертонія та ін.

Після опромінення в дозі 50 Гр і більше через 2-5 хв. розвивається на період 20-30 хв. стан ранньої минаючої недієздатності (РПН), який характеризується втратою свідомості, адинамією, можливо, симптомом діареї. Засоби попередження та припинення первинної променевої реакції призначені для підтримки бойової здатності особового складу та полегшення організації і проведення лікувально-евакуаційних заходів. Табельними засобами є діметкарб, діметпрамід, сіднокарб, діксафен.

5. Для профілактики і лікування радіаційних уражень прийнято комплексну поліфункціональну схему. За своєю ефективністю та цільовою спрямованістю препарати, які ввійшли до цієї схеми, не мають аналогів в іноземних арміях. На фоні застосування РПД-77 використовують Б-190 і цистамін за схемою: при ядерних вибухах або за 10 хв. до входу в

зону радіоактивного ураження перорально приймають 3 табл. Б-190 і 6 табл. РС-1; - через 5 год. після першого прийому - 3 табл. Б-190; - через 6 год. знову 3 табл. Б-190 і 6 табл. РС-1 і т. д. до виходу із зони ураження (до 2 діб). Таке комплексне застосування препаратів зменшує кількість уражених при опроміненні в мінімально смертельній дозі до 90%. У схемі використовуються також диметкарб та діксафен [8].

З метою компенсації ризику населення, яке проживає на території санітарно-захисних зон АЕС, Законом України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» встановлена необхідність забезпечення населення засобами індивідуального захисту від впливу іонізуючого випромінювання та навчання правил користування цими засобами. Проте, Закон не визначає переліку цих засобів, а лише зобов'язує органи місцевого самоврядування забезпечити населення цих зон АЕС тільки препаратами стабільного йоду.

Перелік лікарських засобів і предметів медичного призначення, необхідних для профілактики і лікування радіаційних уражень населення санітарно-захисних зон АЕС в законодавчих і нормативних документах відсутній. Як свідчить досвід ліквідації наслідків відомих радіаційних аварій, протягом перших годин після їх виникнення, інформація про дози аварійного опромінення практично відсутня, що унеможливило екстрене використання населенням цих засобів для профілактики радіаційних уражень. Прийняття рішення про застосування цих засобів для профілактики радіаційних уражень населенням можливе тільки при наявності у кожної сім'ї, яка проживає в санітарній зоні АЕС, індивідуального індикатора радіоактивності, спорядженого звуковим пристроєм для повідомлення про забруднення навколишнього середовища радіоактивними речовинами та відповідної інструкції, надрукованої шрифтом Брайля та звичайним шрифтом.

Запропоновано прийняття відповідного нормативного акту про забезпечення кожної сім'ї, яка проживає в санітарно-захисних зонах АЕС, домашньою протирадіаційною аптечкою, яка містить визначену кількість лікарських засобів і предметів медичного призначення, розрахованих не менше ніж на 6 осіб протягом не менше 7 діб, що дозволяє забезпечити профілактику радіаційних уражень і домедичну допомогу при радіоактивному опроміненні усім членам середньостатистичної сім'ї (два члени сім'ї – старшого або похилого віку, два члени сім'ї – середнього віку і два члени сім'ї дитячого віку) протягом одного тижня початкового періоду ліквідації наслідків РА. Аптечка повинна містити: засоби для запобігання або послаблення первинної загальної реакції організму на опромінювання (нудота, блювання, загальна слабкість); засоби профілактики радіаційних уражень при інкорпорації радіонуклідів (під час потрапляння радіоактивних речовин через рот або інгаляційно); засоби профілактики радіаційних уражень шкіри при забрудненні її радіоактивним пилом.

Аптечка повинна містити: засоби для запобігання або послаблення первинної загальної реакції організму на опромінювання (нудота, блювання, загальна слабкість); засоби профілактики радіаційних уражень при інкорпорації радіонуклідів (під час потрапляння радіоактивних речовин через рот або інгаляційно); засоби профілактики радіаційних уражень шкіри при забрудненні її радіоактивним пилом.

Запропонована в дисертації аптечка домашня протирадіаційна повинна містити: індикатор радіоактивності індивідуальний; Цистаміну гідрохлорид в таблетках по 0,2 г (7 упаковок по 10 таблеток); Метоклопрамід в таблетках по 0,01 г (2 упаковки по 10 таблеток); Сульфадиметоксин в таблетках по 0,5 г (6 упаковок по 10 таблеток); протирадіаційні респиратори типу У2К – 6 штук; Калію йодид в таблетках по 0,25 г (5 упаковок по 10 таблеток); стерильний пероральний розчин Калію йодиду 0,32 % – 100 мл; рукавички одноразові поліетиленові – 4 упаковки по 10 пар в упаковці; серветки вологі спиртові – 7 упаковок по 15 серветок в упаковці; 7 пакетів поліетиленових [9].

Калію йодид

Існують спеціальні ліки на випадок витоку радіації - Калію йодид. Але їх треба приймати лише за рекомендацією державного мовника. «Просто так приймати Калію йодид непотрібно. Ці ліки повністю блокують роботу щитовидної залози».

Йодид калію потрібен, наприклад, після аварії на ядерних реакторах. Там роками триває ланцюгова ядерна реакція, внаслідок якої утворюється радіоактивний йод. Якщо реактор руйнується, все це вилітає, людина вдихає, щитовидна залоза накопичує цей радіоактивний йод. Тому треба приймати йод, щоб заповнити щитовидну залозу звичайним

йодом, тоді радіоактивному йоду там не буде місця.

«Прийом йоду в перші хвилини після аварії на АЕС з викидом радіації, дозволяє уберегти щитовидну залозу від ураження радіоактивним йодом», - відмітив Комаровський. Що і як приймати у разі аварії на АЕС:

Пігулки калію йодиду (1 т = 250 мг). Дорослі і діти старші за 2х років – 125 мг - ½ пігулки. Діти молодші за 2 роки – 40 мг = 1/6 таблеток.

Розчин йоду: Дорослі і діти старші 14 років – 40 крапель всередину. Діти 5-14 років – 20 крапель всередину. Діти 2-5 років – 20 крапель на шкіру. Діти молодші за 2 роки – 10 крапель на шкіру [5].

«Щодо вибуху ядерної бомби, то там далеко не завжди утворюється радіоактивний йод і йодна профілактика у більшості випадків може бути непотрібна». Важливо слухати офіційні повідомлення, де мають оголосити, чи потрібна така профілактика, наголошують експерти. Самостійно визначити це не можливо [5, 10].

У військових підрозділах Збройних сил України та підрозділах Державної служби України з надзвичайних ситуацій є табельні відповідні засоби захисту такі як загальновійськовий захисний комплект (ЗЗК) та легкий захисний костюм (Л-1).

Важливе значення при плануванні та організації своєчасних і ефективних лікувально-евакуаційних заходів має визначення кількості тих, хто потребує відповідної медичної допомоги на етапах медичної евакуації. Так, невідкладних заходів першої лікарської допомоги потребують до 15,0% поранених хірургічного профілю, а в повному обсязі - до 40%. Невідкладних заходів кваліфікованої хірургічної допомоги можуть потребувати приблизно 21,0% поранених, у тому числі оперативні втручання 7,2%, протишоков у терапію - 13,8%.

За розрахунками рекомендацій Медичної школи Сухопутних сил США у Вашингтоні (1987 р.) під час кризових ситуацій воєнного характеру не пов'язаних із застосуванням ядерної зброї реанімаційна допомога буде необхідна приблизно 10,0% уражених. Організація невідкладної допомоги пораненим і хворим під час війни в Афганістані переконливо довела, що кількість постраждалих, які потребують реаніматологічної допомоги, значно більша, ніж це вважалось раніше - 25%.

Частота виникнення шоку у поранених, що надходили на етапи, де надавалася кваліфікована медична допомога, під час війни в Афганістані відмічалася у 26,12% поранених. При мінно-вибухових пораненнях шок розвивався у 74,5% випадків, при вогнепальних переломах - у 34-45%, при проникаючих пораненнях живота - у 75-82%, грудей - у 83%. У перші роки війни в Афганістані через неповноцінну протишокову терапію кожний шостий з числа померлих поранених гинув на операційному столі (в першу чергу уражених у голову, живіт, постраждалих від боєприпасів вибухової дії).

Зростання частоти та тяжкості травматичного і опікового шоку в свою чергу збільшує число складних оперативних втручань та їх тривалість (лапаро- та торакотомій - до 2-2,5 год.; первинної хірургічної обробки поранень великих сегментів кінцівок - до 1,5 год.). Досвід медичного забезпечення військ 40 Армії в Республіці Афганістан показує, що час виведення із стану шоку одного пораненого може складати 6-8 год; з опікового шоку при проведенні інтенсивних протишовкових заходів протягом перших 48 год. можуть бути виведені тільки 50,0% уражених, у строки від 48 до 72 год.

Інфузійно-трансфузійна терапія на етапах, де надавалася кваліфікована медична допомога, під час зазначеного збройного конфлікту проводилася 52,6% пораненим, при цьому переливання крові потребували 52,6% поранених, кровозамінників - 43%. Ці дані свідчать про те, що надання медичної допомоги в сучасних умовах бойових дій буде дуже складним, трудомістким і ресурсозатратним процесом [7].

Не можна виключити можливість виникнення аналогічних показників при застосуванні збройними силами РФ ядерної зброї чи у випадку підриву Запорізької АЕС.

Здійснення організаційних заходів, спрямованих на проведення інтенсивної передопераційної терапії, дозволяють зменшити летальність поранених під час хірургічних операцій та суттєво поліпшити показники безповоротних та санітарних втрат захисників Вітчизни та населення.

Висновки

1. Враховуючи невиключну можливість застосування збройними силами РФ як тактичної так стратегічної ядерної зброї виникає нагальна необхідність забезпечення готовності сил і засобів відповідних підрозділів Збройних сил України до ведення бойових дій в цих умовах, а Державної служби України з надзвичайних ситуацій, органів виконавчої влади та самоврядування до створення умов щодо забезпечення мінімального ураження населення.

2. В умовах війни зростає значимість володіння теоретичними знаннями та практичними навичками особового складу військ засобами загальновійськового та медичного захисту від дії ядерної зброї, а володіння всіх верств населення алгоритмом дій під час ядерної атаки та теоретичними і практичними знаннями надання домедичної допомоги постраждалим забезпечить суттєве зниження втрат у цій війні.

References/Література

1. Волошаненко В. Що таке Будапештський меморандум і чи може він захистити Україну. <https://suspilne.media/kropyvnytskyi/358542-so-take-budapestskij-memorandum-i-ci-moze-vin-zahistiti-ukrainu/#:~:text=> [Voloshanenko V. What is the Budapest Memorandum and can it protect Ukraine?].

2. Укрінформ. Путін виправдовує можливе застосування ядерної зброї екзистенційною загрозою РФ. <https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3877587-isw-putin-vipravdovue-mozlive-zastosuvanna-adernoj-zbroi-ekzistencijnou-zagrozou-rf.html#:~:text=> [Ukrinform. Putin justifies possible use of nuclear weapons by saying it is an existential threat to Russia].

3. Ядерні загрози війни. Чого чекати від Росії. <https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c6pl060jrz1o#:~:text=> [Nuclear threats of war. What to expect from Russia].

4. Куришко Д., Дорош С. BBC News Україна. Вода, їжа, радіо. Як підготуватися до ядерної загрози. <https://www.bbc.com/ukrainian/features-63150506#:~:text=> [Kuryshko D., Dorosh S. BBC News Ukraine. Water, food, radio. How to prepare for a nuclear threat].

5. Печиборщ В.П. До питання йодної профілактики під час ядерних аварій та радіаційного тероризму. Військова медицина України. 2013; 13(2): 67-72. (In Ukrainian). [Pechyborshch V.P. On the issue of iodine prophylaxis during nuclear accidents and radiation terrorism. Military Medicine of Ukraine. 2013; 13(2): 67-72]

6. Організація медичного забезпечення військ : підручник / М.І. Бадюк, Ф.М. Левченко, В.П. Токарчук та ін. Київ : Вид «КНТ», 2022: 430. (In Ukrainian). [Organization of medical support for troops: textbook / M.I. Badyuk, F.M. Levchenko, V.P. Tokarchuk et al. Kyiv: KNT Publishing House, 2022: 430].

7. Матяш Т. Головна - Світ. https://lb.ua/author/1877_tanya_matyash [Matyash T. Home - Worl.]

8. Військова токсикологія, радіологія та медичний захист / За ред. Ю.М. Скалецького, І Р. Мисули. Тернопіль : Укрмедкнига. 2003: 165-171, 199-215, 312-329. (In Ukrainian). [Military toxicology, radiology and medical protection / Edited by Yu.M. Skaletsky, I. R. Mysula. Ternopil: Ukrmedknyga. 2003: 165-171, 199-215, 312-329].

9. Вороненко Д.В. Оптимізація фармацевтичного забезпечення населення в умовах ліквідації наслідків радіаційних аварій. – Автореф. дис. ... канд. фарм. наук. Львів. 2020: 23. (In Ukrainian). [Voronenko D.V. Optimization of pharmaceutical provision for the population in the context of liquidation of the consequences of radiation accidents. – Author's abstract of the dissertation ... candidate of pharmaceutical sciences. Lviv. 2020: 23].

10. Комаровський Є. Як здійснювати йодну профілактику у разі аварії на АЕС. <https://www.volynnews.com/news/all/yak-zdiysnyuvaty-yodnu-profilaktyku-u-razi-avariyi-na-aes/#:~:text=> [Komarovskiy E. How to carry out iodine prophylaxis in the event of an accident at a nuclear power plant].

11. Аксьонов П. Чим нова ядерна доктрина Путіна загрожує Україні і світу. <https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cp39kdr3ew7o> [Aksyonov P. How Putin's new nuclear doctrine threatens Ukraine and the world].

Внесок авторів/ authors' contribution:

Концептуалізація (Печиборщ В.П.), методологія (Печиборщ О.В.), формальний аналіз (Власенко О.М.), керування даних (Печиборщ В.П., Вастьянов Р.С.), формування висновків (Печиборщ О.В., Майданюк В.П.), написання статті (Власенко О.М., Майданюк В.П., Вастьянов Р.С.).

Всі автори прочитали й погодилися з опублікованою версією рукопису.

Фінансування /Funding:

Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування.

Заява про доступність даних / Data Availability Statement

Вся інформація знаходиться у відкритому доступі.

Подяка /Acknowledgments

Автори висловлюють подяку за сприяння написанню роботи науковим колективам своїх закладів.

Конфлікт інтересів /Conflicts of Interest

Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.

Використання штучного інтелекту.

Автори не використовували ШІ під написання роботи.

Робота надійшла в редакцію 04.03.2025 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування